

Música oral del Sur

Revista Internacional

Nº 5. Año 2002

Actas del Coloquio Internacional «Antropología y Música. Diálogos 3»
Transculturaciones Musicales Mediterráneas

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Cultura

Centro de Documentación Musical de Andalucía

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
CENTRO DE INVESTIGACIONES ETNOLÓGICAS
Ángel Ganivet

Presidente y Fundador

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

Director

MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo de Redacción

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

Consejo de Redacción

ANGEL MEDINA

MOHAMED METALSI

JOSEP MARTÍ

MANUEL LUNA

ESTEBAN VALDIVIESO

DAVID COPLAN

SUSANA ASENSIO

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

MANUEL LORENTE RIVAS

MARTA CURESES

MANUELA CORTÉS

STEVEN FELD

CARMELO LISÓN TOLOSANA

JOSÉ MANUEL GAMBOA

Secretaria del Consejo de Redacción

MARTA CURESES

Secretaría Técnica

ÁLVARO MATEO GARCÍA

Diseño

JUAN VIDA

Fotocomposición e impresión

LA GRÁFICA, S.C.AND. GRANADA

Depósito Legal: GR-487/95

I.S.S.N.: 1138-8579

Edita

© JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

La musicalización de la *Sonanta*

José Manuel Gamboa

Sociedad General de Autores

Introducción¹

Frente a la visión extendida desde el pasado decimonónico, por viajeros románticos y plumillas, de que el guitarrista flamenco era un rudimentario rascador de tripas, con mucho arte popular pero ajeno por completo al lenguaje y ámbito filarmónicos, aparecen cada día nuevos documentos que confirman la relación e intercambio de conocimientos entre los artistas flamencos y los llamados clásicos. Los *rascatripas* encerrados en su microuniverso no representaban al gremio artístico, que estaba en relaciones con otros colegas de las seis cuerdas. Cuando en 1936 don Ramón Montoya registró en París su antología del toque flamenco, que apareció en el formato hasta entonces reservado a la “gran música”, título la obra “Arte clásico flamenco”.

Dentro del ciclo que nos convoca, las “Transculturaciones antro-po-musicales”, nos proponemos revisar estas relaciones entre la guitarra clásica y flamenca, que han permitido a esta última ampliar su concepto sonoro. Hablamos del paso de una guitarra limitada a la concepción modal que el género flamenco tuvo en su raíz, hasta la convulsión que supuso la llegada de Paco de Lucía: la musicalización de la guitarra flamenca. En la década de los sesenta el creador algecireño y compañeros de generación revolucionarán el lenguaje de la guitarra flamenca por el lado de la armonía, en el que la *sonanta* estaba aún muy limitada. Se alimentaron para ello del lenguaje jazzístico y la bossa nova. Antes, mucho antes, fueron otros grandes del toque los que realizaron una previa y necesaria transformación por el lado de la técnica. Para ello se sirvieron de las enseñanzas de concertistas tan insignes como Julián Arcas o Francisco Tárrega. Siempre fue necesaria la convivencia, el encuentro entre músicos -más que entre músicas-, entre culturas, para que el arte caminara². La creación solo así se pone en marcha, de otra forma se atrofia y desaparece. Y es evidente y audible que el flamenco camina.

La intervención de la guitarra y los guitarristas en el arte flamenco ha sido fundamental de cara al perfeccionamiento musical del género. La *sonanta* o *bajañí* es una de las culpables de que el cante -y en parte el baile- se haya ido ajustando al compás, matizando melodías y, sobre todo, consiguiendo la afinación ideal. Ella, fija, limpia y da esplendor.

1. Hemos optado por utilizar en el título del presente trabajo la denominación de *sonanta* en vez de guitarra, puesto que el propio término infiere que nos estamos refiriendo exclusivamente a la guitarra flamenca.
2. Datos del sano mestizaje: el cantaor que definió el género flamenco, Silverio Franconetti, era hijo de italiano y sevillana; el tocaor que puso los cimientos de nuestro género, acompañante habitual de Silverio, el Maestro Patiño, era descendiente de gallegos; el concertista que cambió el rumbo de la *sonanta*, Paco de Lucía, lo es de gaditano y portuguesa.

La cejilla y los acordes

Hablaremos para comenzar a situarnos de un hecho que puede parecer baladí, pero que supuso el primer paso de gigante en el camino ascendente que hará de una música popular un arte de profesionales. Nos referimos a la adopción de la cejilla, ceja o cejuela, por parte de los tocaores flamencos. Aunque se ha dicho repetidas veces, convirtiéndose ya en una fabulosa “verdad”, que fueron guitarristas flamencos, entre estos los gaditanos Paquirri el Guanté y José Patiño, quienes inventaron el utensilio, lo cierto es que ya existía desde la antigüedad. En el siglo pasado es cuando se comienza a extender su aplicación por parte de los tocaores ¿Cuál es la trascendencia de esta circunstancia?

Antes de nada definiremos el término cejilla: Pieza de madera, marfil o metal que se ajusta a los instrumentos de cuerda con trastes para elevar la afinación del mismo al acortar uniformemente la longitud de las cuerdas respecto al puente. Es decir, un elemento que va a permitir ajustar la tonalidad de la guitarra con la que precisa el cantaor o cantaora.

Advirtamos que hasta hace relativamente poco tiempo, los tocaores flamencos tan sólo utilizaban dos posturas básicas, La y Mi, y partiendo de estas confeccionaban la rueda de acordes que definen la llamada “cadencia andaluza” peculiar del flamenco. (la, Fa, Sol, Mi –sobre el Mi- o re, Do, Si B, La –sobre La-). Esta limitación, hasta la llegada de la cejilla, implicaba que los cantaores se viesan forzados a afinar partiendo de uno de estos dos únicos tonos. En tan precarias condiciones era impensable poder ofrecer un espectáculo de altura. A no ser que las facultades del intérprete coincidieran con dichas tonalidades, estos quedaban sometidos a un esfuerzo suplementario cantando bien por debajo, bien por encima, de su gama tonal natural. Y así es impensable avanzar adecuadamente en un arte musical.

Pero el hecho de utilizar la cejilla limita las posibilidades de interpretación, pues el diapasón se reduce. Al tiempo, no siempre hay una cejilla a mano. Vendrá ahora la búsqueda de mecanismos que permitan acompañar los diferentes cantes con los acordes conocidos, simplemente transportándolos. Nacen así las tonalidades propias de la granaína y la taranta, que se construyen transportando las posturas de La y Mi dos trastes, consiguiendo una feliz adecuación a las voces habituales que interpretan estos estilos. A su vez, la peculiaridad del nuevo acorde imperfecto va a producir una sonoridad característica que vislumbrará nuevas concepciones en el terreno de la composición. Será Ramón Montoya quien traiga, o dote de un contenido definitivo, a estas modernas formas e introduzca la minera y la rondeña, que se caracterizan por llevar una afinación diferente.

Organología

Existe otro punto fundamental en la evolución del lenguaje guitarrístico y que como el anterior es de carácter meramente técnico. Hablamos del propio instrumento. La guitarra, tal y como hoy la conocemos, tiene poco más de un siglo de existencia. Su forma y proporciones actuales las estableció un guitarrero almeriense, afinado en Granada, de nombre Antonio Torres Jurado (1817-1892). En colaboración con los grandes concertistas de la época, más concretamente con Julián Arcas, ingeniaría el modelo que ha hecho fortuna. Las guitarras desarrolladas por Torres fueron adoptadas de inmediato por los guitarristas

clásicos; los populares, en cambio, continuaron utilizando modelos más sencillos –de menor coste, esta es la cuestión-. Las primeras noticias que tenemos de tocares decimonónicos confirman tal realidad. Tanto la guitarra que tañía El Planeta –original del Maestro Martínez, de Málaga- como la de José Patiño, eran, comparadas con las actuales, simples “guitarrillos” de un menor tamaño y pobre sonoridad. Aquella que tocaba El Cujón en su zambra granadina –original de José Pernas, maestro en su taller granadino de Torres- tenía un cuerpo en forma de pera.

De cara a los auditorios, cada vez más amplios, que van a acoger al naciente espectáculo flamenco se va haciendo necesario un instrumento de mayores prestaciones. Fueron los madrileños José y, muy especialmente, Manuel Ramírez quienes producen entre finales del siglo XIX y principios del XX un modelo que compagina las ventajas del clásico de Torres con las características reclamadas por los flamencos: pulsación suave, manejabilidad y, todo hay que decirlo, precios asequibles. El tamaño de la caja en estos ejemplares llegó a ser incluso mayor que en los de Torres, pero manteniendo la estructura interna que el maestro había fijado. Sin embargo, los aros eran más estrechos que los de aquella. Los instrumentos contruidos con el nuevo patrón, original de José Ramírez I, fueron denominados por su autor como guitarras de tablao e hicieron furor entre los jóvenes tocares de los antañones cafés cantantes. El hermano menor de Ramírez, Manuel, siguió investigando, aportando ligeras modificaciones a la guitarra de tablao hasta conseguir la que ha llegado hasta nuestros días construida por prestigiosos luthiers. Entre tantos, los hijos de José Ramírez, Marcelo Barbero, Santos Hernández, Domingo Esteso y sus sobrinos, Modesto Borreguero, Arcángel Fernández, etcétera. Las demandas cada vez más exigentes de nuestros concertistas han llevado a los constructores actuales a ofrecer a los flamencos un tipo de guitarra muy cercana a la clásica, utilizando maderas como el palosanto y abandonando el ciprés, para obtener mayor volumen y calidad de sonido, aunque el ancho de los aros en las flamencas sigue siendo algo menor.

Primeros nombres históricos

Hay un nombre fundamental en el territorio aún nebuloso de la *sonanta* fundacional. Es el de Francisco Rodríguez, *El Murciano*, quien de murciano tenía el segundo apellido, pues era natural de Granada, ciudad donde nació en 1795 y murió en 1848. Se tuvo siempre a éste hombre por un curioso músico popular, de gran inspiración pero sin mayor formación. Saltará a las páginas de la literatura musical por haber cautivado a Miguel Ivanovitch Glinka, fundador y cabecera de la escuela del nacionalismo musical ruso. Pedrell define así a Murciano: “Famoso guitarrista, artista popular independiente, de imaginación musical tan llena de fuego como de vena inagotable, siempre viva y fresca”³. Comenta de seguido que “Glinka le asediaba, y simpatizaron pronto. Uno de los encantos del compositor ruso era estarse horas enteras oyendo a Rodríguez Murciano improvisar variantes a los acompa-

3. Pedrell, Felipe. *Cancionero musical popular español*. Casa editorial de la música Boileau, 1958 -tercera edición-.

ñamientos de rondeñas, fandangos, jotas aragonesas, etcétera; que anotaba con cuidadosa persistencia, empeñado en traducirlos al piano o a la orquesta”. Y añade finalmente drell: “¡Sonreirá burlonamente cualquier aficionado a la violeta pensando que el jefe reconocido de la escuela musical rusa *perdía* su tiempo anotando coplas y tañidos de un vulgar y pedestre coplero del pueblo! Y más viendo que los empeños de Glinka resultaban imposibles, cuando sojuzgado, magnetizado, se volvía hacia su compañero quedando como extasiado oyendo lo que arrancaba de las cuerdas: una lluvia de ritmos, de modalidades, de floreos rebeldes y reñidos a toda gráfica”.

Don Felipe Pedrell explicará en otro lugar las razones que hacen infructuoso tal empeño: “Anotaré de una vez por todas, que no es posible trasladar al piano —a la partitura— las formas populares acompañantes de nuestros tañedores de guitarra, no tan sólo porque la fantasía de los tales tañedores, aunque sujeta a la melodía acompañada, es libre, pero que no se deja aprisionar cuando se trata de sujetarla a las leyes rítmicas y gráficas de la notación corriente. Hijas de la improvisación de momento, muchas de las formas acompañantes que emplean, y pos eso mismo raras veces o casi nunca iguales, el transcriptor queda aturdido e invita al tañedor y al cantaor a repetir una copla acompañada o un paso de la misma, y en vez de una repetición escucha nuevos rasgos no sospechados y más sorprendentes que los que acaba de oír”.

“¿Qué buscaba Glinka oyendo saetas en la Macarena, de Sevilla, o fandangos en el Albaicín, (...) precisamente en Granada, siguiendo los pasos del tañedor popular Rodríguez Murciano?”, se pregunta nuestro musicólogo. Contestará él mismo a la averiguación: “las analogías de orientalismo ruso y orientalismo español que encontró vivas aquí, y que le sugirieron notas de color orquestal, ritmos y nuevas melodías características, para inspirarle, principalmente, las dos oberturas españolas, que en España escribió?”

Manuel Orozco Díaz⁴ da una versión más carnal de lo que buscaba Glinka, que tomó del violoncelista granadino Segismundo Romero: “Claro, al ruso, que le gustaba el vinillo de la tierra y la juerga, lo *trincó* en Sevilla en un burdel, una *gachí*, y no le soltó en dos años [1832 al 35]⁵ ... claro...claro y la trajo a Granada; eso es lo que buscaba el ruso”.

El maestro decimonónico José Inzenga en su *Colección de aires populares para guitarra*, adjunta una partitura de “Malagueña tañida por Rodríguez Murciano”. En la misma antología Mariano Vázquez traza una sucinta biografía del guitarrista que pasamos a resumirles: Albaiciner, Rodríguez Murciano, con tan sólo cinco años asombraba con su dominio de un guitarrillo⁶ de los llamados *tiples*. Pronto dejó la escuela para dedicarse por completo a su pasión, la guitarra. “No quiso tampoco estudiar la música, conservado así toda su vida cierta fantasía, si no salvaje, independiente, tan llena de fuego como de vena inagotable siempre viva y fresca. Los más renombrados cantaores de toda la Andalucía proclamaban unánimemente que la manera de acompañar las canciones bailables El Murciano no tenía

4. Orozco Díaz, Manuel. “Ángel Barrios”. Ed. Comares, 1999

5. En el “Diccionario Oxford de la Música” se indica que fue entre los años 1845 y 47. Lo mismo aseguran Walter Starkie y Arcadio Larrea.

6. Una prueba más de que los tocaores utilizaban guitarras de pequeño tamaño.

semejante, ni por la riqueza y novedad de los ritmos, ni por el sorprendente encadenamiento de acordes. De carácter modesto, nunca hizo valer su talento singular y siempre tañó en guitarra para su propio solaz, o por complacer a sus muchos amigos, que le granjeó su buen carácter y fina gracia andaluza. Pero si el no haberse sujetado a los principios de la música favoreció la espontaneidad de su inspiración que ninguna regla enfrenaba, en cambio es de lamentar que se perdiesen aquellos rasgos, quizá, como evaporados en el espacio". Pero Orozco va mucho más allá de Vázquez al tratar la figura artística de Rodríguez Murciano. Asegura que este no sólo fue tañedor; también un gran conocedor, "un analista serio de la guitarra". Y ahora viene lo más importante: "compositor notable de melodías y variaciones populares, no se conformaba con interpretarlas, sino que las llevaba al pentagrama con un sentido claro del valor nacionalista de esta música".

Vázquez, el primer biógrafo de Murciano, manifiesta que el guitarrista se hizo construir un instrumento de siete órdenes, que empleaba para interpretar una gran rondeña sobre acorde de mi menor. Por tanto, El Murciano, no solo rascaba tripas al compás del baile, fue un ya concertista y creador de obras basadas en los aires populares, que además sabía de pentagramas.

Dicho lo dicho, cabría pensar en una escuela guitarrística de cierta altura. Revisando la partitura a que aludimos nos desengañaremos, pues se trata de un fandango puramente folclórico. [Estos aires abandolaos, estos fandangos, están en la base de casi todo el flamenco conocido y no se abandonan hasta entrado el siglo XX]

La obra de El Murciano tuvo continuidad en su hijo, conocido por Francisco Rodríguez, Malipieri -y después por Mister Tenazas-, que además de tocar la guitarra y el piano fue maestro en el cante jondo, cantante lírico y director de orquesta. Queda claro, entonces, por la herencia dejada, que aquel Murciano que era granadino también fue un hombre de conocimiento.

Éste Malipieri será colega y contertulio de Antonio Barrios Tamayo, El Polinario (Granada, 1858-193?), continuador de la escuela guitarrística de Rodríguez Murciano y padre del destacado compositor Ángel Barrios Fernández (Albaicín, Granada, 1882-Madrid, 1964), coetáneo de la guitarra flamenca moderna que vienen a representar las figuras de Ramón Montoya, Javier Molina y seguidores. El Polinario al parecer fue aventajado guitarrista, aunque haremos notar que en las fotos que de él se conservan tiene tomado el instrumento a la manera clásica, no cual flamenco. Aún así abundan las referencias en las que se le menciona como tocaor y largo conocedor del cante, que exponía con voz pastosa y grave. Santiago Rusiñol -*Niño de las Ramblas* para los amigos- lo celebró como "excelente cantaor y entendido en pintura". Y es que a la taberna de El Polinario acudía toda la intelectualidad que visitaba Granada. Huésped habitual de tan buen anfitrión fue Isaac Albéniz, cuya influencia en la música flamenca y andaluza está por estudiar. Queremos decir, que frente a la habitual posición que hace de Albéniz un músico que se alimenta de nuestra raíz popular, también cabe preguntarse por un influjo de sentido contrario. En concreto la obra de Albéniz conocida erróneamente con el nombre de *Asturias* es muy semejante al toque por granaínas. Algunos tocaores de pocas luces incluyeron en sus interpretaciones la melodía más conocida de dicha pieza. Más sutil es Paco de Lucía, quien

toma un pasaje menos evidente de la misma para su granaína *Reflejo de luna*, contenida en su triunfal álbum *Fuente y caudal*.

Lo cierto es que todo lo que llevamos dicho sobre la primigenia guitarra del Murciano coincide con el auge del nacionalismo musical y pienso que la influencia de esta corriente intelectual en la evolución y desarrollo del flamenco es nítida. Sin haberse dado tales circunstancias, sin el romanticismo azuzando inspiraciones, reclamando “orientalismos”, y sin los clásicos orientando, posiblemente no se hubiera avanzado tanto y tan rápido en la sonanta, el cante y baile flamencos, que se hubieran mantenido en un compás folclórico. El género, el arte flamenco viene ahora, nace con los profesionales, nunca antes. En lo que nos atañe comenzaremos por el maestro don José Patiño.

Breve historia de la evolución musical de la sonanta

A. Escuela andaluza

José Patiño González cumplía diecinueve años en la fecha que El Murciano nos dijo adiós. Éste gaditano, que murió en su tierra en 1902, está considerado por todos como el artífice de la guitarra flamenca profesional. Pondrá los cimientos sobre los que se asienta la guitarra flamenca moderna, dando forma y cuadratura definitiva a los diversos estilos y perfeccionando el arte del acompañamiento del cante.

Las falsetas de Patiño nos han llegado a través de sucesivos guitarristas, pues como nos dijo el venerable Mario Escudero, “la soleá no se puede tocar sin acordarse todavía de las tres o cuatro notas que hizo el maestro”. Era el suyo, y el de sus contemporáneos, un estilo técnicamente sencillo, caracterizado en la mano derecha por el uso intensivo del rasgueado y pulgar, discurriendo la izquierda por un limitado espacio del diapason y preocupada por conseguir florituras basándose en notas ligadas. Esta forma característica se ha dado en denominar vulgarmente como “*toque p’abajo*”.

Discípulo aventajado de Patiño fue el Francisco Sánchez Cantero Paco el Barbero (Cádiz, 1840-1910). Compartió con su mentor innumerables conciertos, acompañando a Silverio y haciendo dúos o competencias de guitarra, que es como se denominaban entonces, en la década de los sesenta del pasado siglo.

Patiño compartió triunfos durante su periplo por los cafés cantantes sevillanos con otro de los puntales de la sonanta, Antonio Pérez (Sevilla, 1839-1895), tocao y director del cuadro artístico del decimonónico y principal Café Cantante del Burrero. Antonio Pérez es otro de los nombres básicos de la guitarra flamenca fundacional. Sin la aportación del simpático Antonio Pérez, conocido también por el Maestro Pérez, sería difícilmente explicable el desarrollo de la guitarra de acompañamiento, sobre todo el del baile y también se recuerda a Antonio Pérez como un acreditado acompañante del cante. De uno de sus discípulos El Campanero, existen ya grabaciones en cilindro de cera, realizadas en el Café de la Marina hace más de un siglo (en 1897), donde acompaña a los cantaores Cagancho, Miguel Macaca y El Diana. Pero el gran discípulo de Antonio Pérez fue su propio hijo, conocido por Niño Pérez o El Pérez (Sevilla, 1890- Madrid, 1957)⁷. Era un torrente de sonoridad, verdadero fenómeno en el toque rítmico aunque limitadísimo en variaciones.

7. Aunque esta fecha de nacimiento es la que figura en todas partes nos parece que debió ser bastante anterior, pues gentes como Luis Maravilla lo recuerdan hombre de larga edad...

Pero es Francisco Díaz Fernández, Paco de Lucena o El Lentejo (Lucena, Córdoba, 1859-1898), quien estaba llamado a alcanzar la cumbre de esta fundacional y primaria guitarra flamenca. Ya a finales del pasado siglo lo encontraremos ofreciendo conciertos en París. Se ha dicho siempre que Paco de Lucena fue el virtuoso de la época, lo que es cierto pero puede inducirnos a error. Como todos sus contemporáneos limitaba su técnica en la sonanta a aquellas que señalamos al hablar de Patiño; es decir, el pulgar y el rasgueado. Por lo que sabemos, Paco de Lucena llevó este procedimiento a la máxima dimensión. Se me ocurre compararlo, en tal sentido y dentro de su género, salvando pues las distancias, con lo que realizó Mozart en el suyo, culminando el lenguaje y la estética del clasicismo. Paco alcanzó la máxima competencia dentro de la música flamenca que se estilaba en su época. Alumno suyo fue Rafael Marín, que después ampliaría hasta lo imposible su técnica con una formación clásica. Nos dice del maestro Lucena, cuyo arte calificó de “incomparable”, que “sus mayores logros los hacía con el pulgar” y eso que -son palabras de Marín escritas en 1902, año en que murió Patiño- fue “el mejor que hemos tenido en este género”. [Parece que Paco de Lucena adiestró en los rudimentos de la sonanta a Andrés Segovia]. Al morir prematuramente y tras una incesante actividad, no tuvo opción a dejar un crecido número de alumnos que perpetuaran su obra, en su momento inalcanzable para la mayoría. Por no extendernos demasiado les adelantamos que el toque de Paco de Lucena se perpetuará en la guitarra de Diego Amaya Flores, Diego el del Gastor (Arriate, Málaga, 1908-Morón de la Frontera, Sevilla, 1973). La famosa falseta jotera de Diego, que han retomado Pata Negra en sus blueslerías “Blues de la Frontera”, nos retrotrae a momentos muy primitivos de la sonanta y el flamenco, cuando la jota y el fandango se dejaban ver con claridad en nuestros aires. Esta variación la interpretaba Manolo de Badajoz en son de guajira, concretamente en el número titulado “Yo me casé indiana”, un punto cómico del Chato de las Ventas registrado en tiempos de la República... La guitarra de Diego el del Gastor, pastueña y *bordonuda*, y en general la escuela moronense, suena hoy primitiva; es natural, viene de otros tiempos. Mas frente a quienes desprecian la sabiduría y optan por el coraje visceral, les diremos que *sorprendentemente* Diego el del Gastor no fue de tal opinión: “Yo empecé a estudiar música. Estudié la primera, segunda tercera parte de solfeo. Hice algunos ejercicios y toqué algunas obras de concierto. Mucho me ha servido. Los conocimientos siempre son necesarios...” (a José María Velázquez en *Rito y geografía del cante*).

De principal interés es la rama que partiendo de José Patiño, se extiende a través de Paco el Barbero y Juan Gandulla, Habichuela (Cádiz, 1860-1935) hasta desembocar en el brujo de la guitarra: Javier Molina. Juan Gandulla, Habichuela, al igual que Patiño hijo de gallegos, sobresaldría como tocaor para el cante y nos ha dejado una interesante discografía acompañando al Niño de Cabra, La Serrana, Manuel Torre y otros, pero son las que realizó con Antonio Chacón en 1909 las más interesantes. Su *bajañí*, aunque mantiene el pulgar y el rasgueado como elementos fundamentales, explora nuevos territorios en los adornos que incorpora al acompañamiento del cante para hacerlo con la mayor justeza y amplía la gama de técnicas habituales con recursos como los arpegios. Fue un guitarrista que alcanzó gran fama. Baste decir que el apodo de la actual dinastía granadina de los Habichuela parte de este Juan Gandulla, por quien sentía admiración el primer patriarca de la casta.

Con Javier Molina Cundi (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1868-1956), entramos en una nueva etapa de la sonanta. Él es el fundador de la escuela jerezana y el padre de la guitarra moderna. Tal es el calibre de Javier Molina que aún hoy sus falsetas siguen cautivando al público. Muchas de las variaciones con que Moraíto o Parrilla de Jerez forman el alboroto, son de Javier. Realmente el toque característico jerezano es obra del eminente flamenco. A él le siguen Perico el del Lunar, Currito de la Jeroma, los hermanos Manuel y Juan Morao, Parrilla de Jerez, Rafael del Águila, Paco Cepero...

Trabajó Molina muchos años en Sevilla y dejó discípulos, entre los que destaca Manuel Serrapí Sánchez, Niño Ricardo (Sevilla, 1904-1972). Sin duda se trata de una de las cumbres de la sonanta. Practicó Ricardo un estilo barroco, de un sevillanismo incontestable. Aportaría a la guitarra flamenca técnicas de su cosecha, sobre todo en el terreno de los arpeggios. Decisiva será su contribución al toque por fandangos, al que insufló jondura, ralentizándolo y dándole el carácter cercano a la soleá que sus compañeros no tardaron en adoptar relegando para los restos el anterior estilo abandonado. Registró innumerables discos como acompañante y su producción como solista aunque infinitamente más corta resulta fundamental. Piensen que tras los pasos de Niño Ricardo se inició la generación que representa Paco de Lucía.

Antes de cerrar capítulo debemos dejarles unos cuantos nombres que también se iniciaron en la guitarra siguiendo los pasos de Javier Molina. Son Melchor de Marchena, Manolo, Pepe y Ernesto de Badajoz, y el eminente Manuel Gómez Vélez, Manolo de Huelva (Riotinto, Huelva, 1892-Sevilla, 1976), en su juventud guitarrista clásico, forjador de toda una teoría de las rarezas considerado por todos como grande entre los grandes, poseedor de uno de los pulgares más impresionantes que la sonanta ha dado; sin duda un genio. Ese genio que, a decir de Juan Habichuela, “es el guitarrista que mejor ha acompañado el canto”.

Hasta aquí hemos revisado sucintamente la historia de la escuela andaluza de la sonanta, pero nos queda por tratar la madrileña, que es la que alcanza el mayor nivel técnico.

B. Escuela madrileña

En Madrid se produjo entre finales del siglo diecinueve y comienzos del veinte una concentración de guitarristas con una importante formación musical que ilustró divinamente a sus herederos. Baste citar al principal de estos últimos, el patriarca Ramón Montoya, para entender que hablamos de palabras mayores.

Funcionaba en esa época la Sociedad Guitarrística Española, que estaba radicada en la capital (C/Flor alta, 9). Se daban cita en la misma guitarristas clásicos y flamencos sin que saltaran chispas; ¡Ni mucho menos! “De los nuestros” estaban, por ejemplo, Amalio Cuenca, Rafael Marín y, entre dos aguas, José Rojo, puesto que practicó ambos géneros. También se daban cita miembros de uno y otro grupo en las tertulias que se formaban en las guitarrerías. De esta manera eran continuos los intercambios de conocimientos y técnicas. Tenemos en Madrid a flamencos como Román García Martínez (Mulas, Granada, 1869-París, 194?), que se adiestró en rudimentos de guitarra clásica con Julián Arcas y en flamenco con Paco de Lucena y será uno de los tocaores que “pondrá” piezas clásicas a sus

compañeros. En igual línea se encontrará Ángel de Baeza y, muy especialmente Rafael Marín, un sevillano nacido en El Pedroso en 1862, que bebió por igual de la fuente de Paco de Lucena y de la de Francisco Tárrega, autor por demás del primer “Método de guitarra (flamenco) por música y cifra. Único publicado de aires andaluces”⁸, que Dionisio Álvarez editó en 1902. Aventuro que Marín debió ser una suerte de antecedente de nuestro Manuel Cano Tamayo, intentando dotar a la sonanta de unas técnicas y un sonido propios de la guitarra clásica. No hay más que ver la forma en que afirma hay que colocar la guitarra, o sea, a la manera clásica. Lo que es indiscutible es que Rafael Marín fue un destacadísimo instrumentista y que gozó de merecido prestigio. El cantaor Pepe el de la Matrona, que fue contemporáneo suyo, lo pone a la altura de Montoya. Marín trabajó en cafés cantantes como el de Naranjeros o El Imparcial, ambos en Madrid. En 1895 lo encontramos en Berlín, junto a Juana la Macarrona.

El arranque de esta escuela rica en lo musical viene de la mano de Miguel Borrull Castello (Castellón de la Plana, 1866-Barcelona, 1926). Estaba a la cabeza de su promoción. Solía decir que mientras él estuviera en activo llevaría “los entorchados de Capitán General”. Y por lo que sabemos, así fue. No hubo quien le tosiera. Sabicas y Pepe el de la Matrona aseguran que él fue quien trajo el nuevo toque por rondeña que pasado el tiempo hará popular Montoya. Juan Valderrama nos comentará también que Borrull “creó algunas cosas que luego mejoró Montoya”.

Tras la marcha de Miguel Borrull a Barcelona, se desarrolla en Madrid una floreciente generación de guitarristas que elevarán la *sonanta* a un nivel desconocido entre la generalidad. El primero que destacó haciendo malabarismos fue Luis Molina (Madrid, 1885-San Sebastián, Guipúzcoa, 1925). Llamaban la atención entonces sus veloces picados. Fue el acompañante preferido del Chacón recién llegado a la Villa y secundó a la Niña de los Peines en su debut discográfico. Su ascendente carrera quedó truncada, al morir prematuramente en un accidente de tráfico cuando conducía su propio vehículo. Tenía que ser toda una figura para poderse permitir la posesión de un coche en los años veinte, seguro. Pepe el de la Matrona nos puso al día de las competencias artísticas de los jóvenes Luis Molina y Ramón Montoya, allá en el Café del Gato. Con Ramón Montoya Salazar (Madrid, 1880-1949) entramos en una nueva etapa de la guitarra flamenca, la contemporánea. De él y de Manolo de Huelva tomó prestados saberes Agustín Castellón Campos, Sabicas (Según su DNI: Zaragoza, 15/3/1907-Nueva York, 14/4/1990) para componer la imponente guitarra que hoy se practica.

La llegada de Ramón Montoya provoca una auténtica convulsión. Nadie como él supo adaptar las técnicas clásicas a la guitarra flamenca, manteniendo el espíritu propio de nuestro género y dándole lustre. Marca un antes y un después. Montoya es el primer concertista flamenco en toda la regla pues si, como es bien sabido, mucho antes ya se ofrecían piezas flamencas únicamente a guitarra, estas se alternaban con otras de distinta procedencia. No

8. Utilizamos la edición facsímil del mismo que publicó Ediciones de La Posada, Colección Demófilo, con motivo del XIV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, 1995. Eusebio Rioja anotó la misma y fue el guitarrista Carlos Usillos quien cedió el original.

había un instrumentista capaz de mantenerse en escena durante un completo recital de sonanta y, mucho menos, aportando un repertorio de composición propia y enjundia. En la obra se reúnen todas las técnicas conocidas: el trémolo, las horquillas, los armónicos, distintas clases de arpeggios..., y utilizando extensivamente el diapasón. Ni un solo guitarrista pudo obviar su aportación.

A todo lo comentado hay que añadir que Ramón Montoya, especialmente a lo largo de su colaboración con Antonio Chacón, puso al día e incorporó al inventario del género una serie de toques con características propias, tales como la granaína, la minera o la rondeña. Lo más sorprendente es el sistema de afinación de la rondeña, que asemeja al de un laúd. Ya proponía Rafael Marín en su método de Aires Andaluces, diferentes afinaciones. Por ejemplo, su guajira de concierto está compuesta con la sexta cuerda en Re -un tono más bajo del habitual-. Sin embargo, sabemos que en los tiempos en que Montoya sorprendía con su rondeña, sus compañeros permanecían ajenos al secreto de esta clase de temples, cosa que el maestro guasón utilizaba para afrentarlos. En cuanto había oportunidad, tras interpretar la pieza le cedía amablemente “la leona” a cualquier cándido tocaor presente, que se las veía y se las deseaba para sacar sonido coherente de la misma. “¡Cómeme mis mierdas!”, le espetaba con esos cariños que matan.

Seguidores de la escuela de Montoya son en realidad todos los que tras él llegaron. Incluso quienes aprendieron según las maneras de Javier Molina, caso de Niño Ricardo, ampliarán estudios tras la estela de Montoya.

Nos adentraremos a renglón seguido en ese mundo de conexiones entre guitarristas clásicos y tocaores, que va a originar en enriquecimiento musical de la sonanta.

¿Clásicos versus flamencos?

Don Andrés Segovia, tan mal interpretado unas veces, tan ambiguo siempre, es el máximo responsable de la extendida opinión contemporánea que supone un abismo entre la guitarra clásica y la flamenca. Él, que comenzara tocando flamenco con la guitarra de Paco de Lucena —el mejor tocaor de la época—. Él, que fuera parte del renombrado Concurso de Cante Jondo de Granada, de 1922, al lado de D. Manuel de Falla y Federico García Lorca, y que clausuró la velada que sirvió de pórtico a la competencia interpretando unas soleares..., siempre estuvo pronto a enturbiar las aguas. En la mayoría de las entrevistas que concedió, resaltaba como una de las tareas fundamentales de su vida profesional *separar la guitarra del descuidado entretenimiento del folclore; redimir la guitarra para siempre del bullicioso recreo tabernario del flamenco*. O sea, quitarnos lo que nuestro es. Sin embargo, añadía siempre: *El flamenco me gusta muchísimo. Lo que no me gusta es lo que quieren pasar hoy día por guitarra flamenca. Me gusta lo que es la vieja y auténtica tradición del flamenco, no lo que se toca hoy* ¿En qué quedamos, don Andrés? ¿La taberna de antaño o el escenario de hogaño? ¿Ni lo uno ni lo otro! Quién sabe qué oscuro dilema psicológico habitaba en su ilustre cabeza.

La sonanta desde el punto y hora en que se profesionaliza pierde su carácter popular. No está al alcance del pueblo, sino su disfrute pasivo. Ya no es la guitarra del mesón que

aporrea el primero que llega o en plena discusión de colmao se la pone de corbata al prójimo. Es un instrumento con una técnica particular, que hay que conocer y practicar muchas horas, lejos del alcance colectivo.

En un principio esta técnica será bastante primaria, mas pronto alcanza una altura considerable. Este rápido enriquecimiento nos intrigaba ¿Cómo fue posible un avance tan vertiginoso en el corto espacio de tiempo en que se produjo?

Borrull, según afirmación de Sabicas, había estudiado con Tárrega, amigo personal que era de Rafael Marín. Domingo Prat en su socorrido "Diccionario de Guitarristas" nos dice que "Borrull fue un devoto admirador de su paisano Francisco Tárrega, del cual tocaba un buen número de obras. Su repertorio en el género musical era vasto, siendo muchos los autores que abarcaba". Fue Borrull uno de los músicos que más influyó en el enriquecimiento que Ramón Montoya hará de la guitarra flamenca, según nos han transmitido los viejos flamencos. Sin embargo, Borrull no aplicó al flamenco todas las técnicas que dominaba. En las grabaciones que conservamos de Miguel Borrull tan solo se aprecia una evolucionada técnica de pulgar, con algún tímido arpegio y picados elementales. Y es que Prat reseña que el guitarrista levantino reservaba el toque clásico para la intimidad. Montoya se alimentará de esa fuente privada y de otras tantas -Rafael Marín, Ángel de Baeza-, a las que hay que sumar la de Miguel Llovet, un discípulo de Tárrega a quien escuchará y copiará directamente.

Nada mejor que el siguiente ejemplo para demostrar que entre clásicos y flamencos no hubo la incompreensión que después se nos ha vendido. Ha habido hasta amor. Hablamos del matrimonio compuesto por el ilustre concertista Emilio Pujol y Matilde Cuervas Rodríguez, una sevillana nacida en 1887. Juntos actuaban haciendo dúo en las piezas clásicas. Pero de ella escribe el marido lo siguiente: "Celosa de la depuración y elevación de la música nativa de su tierra, después de lograr un éxito personal tamizado por una técnica de la mayor amplitud y sólida musicalidad de alto sentido estético, ha sido la primera en inponerla triunfante -la guitarra flamenca- a los públicos más herméticos de Europa y América latina"¹⁰.

Hagamos ahora un poco de historia remontándonos primero al incomparable Julián Arcas, celebridad decimonónica de la cultura musical española. Nos guiaremos por el diccionario de Domingo Prat: "Julián Gavino de Arcas Lacal (Villa de María, Almería, 25/ octubre/1822-Antequera, Málaga, 16/febrero/1882). Como compositor dejó escritas 30 obras originales (...), siendo en la producción de carácter folclórico, donde alcanza mayor altura; ellas son; un 'Bolero' mediocre, 'Murcianas', 'Soleá' y 'Rondeña', bien interesantes para consulta de estos aires". Las refinadas soleares de Arcas tuvieron una compleja coreografía correspondiente que gozó de gran prestigio y fue piedra de toque para todas las bailoras de ínfulas. En Granada se conservó hasta hace no demasiados años.

9. Prat, Domingo. *Diccionario de Guitarristas*. Domingo Prat, Buenos Aires, 1934

10. Aventuramos que el texto es del propio Pujol, pues fue el encargado de tratar los asuntos de guitarra en el *Diccionario Enciclopédico de la Música* (Central Catalana de Publicaciones, Barcelona, 1947), de donde lo entresacamos.

Eusebio Rioja ha rescatado la enorme figura de Arcas y a sus trabajos les remitimos, no sin anotar la enorme influencia que tuvo en los flamencos, que interpretaron su obra y tomaron de su incomparable técnica mecanismos e intenciones. Digamos que don Julián Arcas escribió, aparte de las piezas señaladas, una “Colección de tangos” o las siguientes, que Luis Maravilla arregló para ser editadas por La Unión Musical: “Fantasía sobre el Paño Moruno o El Punto de la Habana”, los “Panaderos” y las “Boleras”. Eugenio Noel en su novela “Martín el de la Paula en Alcalá de los Panaderos” (1926), dejará dicho: “El 78 murió Arcas, el de Almería, y no hay toque flamenco que no lleve su sello”¹¹. Tenemos recortes de prensa donde se afirma que los conciertos de Arcas en Granada, allá por 1866, tuvieron un efecto ejemplar y muchos se lanzaron al estudio de la misma. Tiempo después, en 1873, ocurrirá lo mismo en tierras jerezanas. Tal es la repercusión de Julián Arcas.

“Francisco de Tárrega Eixea (Villareal, Castellón, 21/11/1852-Barcelona, 15/12/1909). Al tener la oportunidad de asistir a un concierto de Arcas (...) su entusiasmo por el instrumento se acrecentó tan seriamente, que hizo lo posible por ponerse bajo las enseñanzas de Julián Arcas”. Aunque hay discrepancias al respecto de si llegó a ser alumno directo de Arcas, lo cierto es que siguió su escuela y en sus recitales interpretaría obras del almeriense, incluidos sus *Aires nacionales*. Se le atribuyen a Tárrega composiciones como *Cartageneras* y *Malagueñas*.

Resaltamos el extremo de que a la sazón los guitarristas clásicos componían e interpretaban música que ahora llamaríamos flamenca. Pero también los flamencos hacían lo propio respecto a la música culta. Los primeros flamencos que ofrecieron audiciones de guitarra, como Paco el Barbero, compaginaban repertorios. Manuel Cano recogió en su libro “La guitarra” un programa de Paco el Barbero, fechado en 1885, donde junto a soleares, tangos o peteneras, anuncia piezas de Arcas, Almagro o Verdi. Igualmente sabemos que en los sucesivos flamencos de primera categoría, entre tantos Javier Molina, Román García, Teodoro Castro, Manolo el de Huelva -que comenzó tocando clásico y se convirtió con el tiempo en el prototipo de tocaor-, Luis Maravilla o el amigo personal de Tárrega, Rafael Marín, a todos les gustaba interpretar pequeñas piezas clásicas, fragmentos de zarzuelas, etcétera.

Hemos destacado a Julián Arcas, lo que no implica que fuese el primer músico refinado que se inspirara, compusiera e interpretara aires populares andaluces. José Luis Ortiz Nuevo, en “Se sabe algo”¹², fruto de un intenso trabajo de hemeroteca, refiere los éxitos sevillanos, en la década de los cincuenta del siglo XIX, del célebre guitarrista Huertas. De Trinitario Huerta Catahuela (Orihuela, Alicante, 1804-Londres o París, 1875), Prat nos refiere una apasionante biografía de eximio concertista de ámbito internacional. En Sevilla la prensa nos ofrece noticias suyas: “Domina el arte, así en las más altas y melancólicas inspiraciones, como en los bulliciosos aires de los cantos populares” (*El Porvenir*, 27/ septiembre/1853). Fue Huertas un músico de espíritu abierto y amplio repertorio, capaz de conjugar a Rossini con el Jaleo de Cádiz firmado por él mismo.

El ejemplo de Huertas y Arcas cundió entre sus colegas. Ortiz Nuevo lo demuestra. Selec-

11. Hay un error evidente en la fecha que anota de desaparición de Arcas.

12. Ortiz Nuevo, José Luis. *¿Se sabe algo?*. Ediciones El Carro de la Nieve, 1997.

cionamos el nombre de varios guitarristas cultos por este recogidos, acompañando la información de los estilos “flamencos” que interpretaban y las fechas de los conciertos correspondientes: José Martínez Toboso -malagueñas, polo y soleá (1877); Jesús Viera -malagueñas y soleá (1878)-; Antonio Jiménez -malagueñas y peteneras (1884)-. Hay dos nombres que nos llaman la atención. Uno es el profesor Bernardo Troncoso (Sevilla, 1835-Buenos Aires, Argentina, 1928), comprometido republicano que “abordaba por igual las obras de los clásicos españoles y las del folclore andaluz” (Prat). Terminaba sus conciertos con las “variaciones sobre Rondeñas, en las que tanto se distingue, que llevan por nombre Las haberas” (*La Andalucía*, 25/mayo/1867). El otro fenómeno a destacar es un gallego, nacido en El Ferrol, de segundo apellido Bahamonde, pero, quedad tranquilos, que vino al mundo en 1843. Era don Juan Parga, discípulo de Julián Arcas y malagueño de adopción que, según Prat, “no pretendió en sus obras ser un clásico beethoveniano; quiso hacer cantar a la guitarra lo que canta el pueblo y su obra son saetas puras, cantos jondos”, entre estos, malagueñas, soleares, El Paño Moruno... Fue, por más señas, guitarrista de cámara en Sevilla y maestro de las infantas Isabel, Paz y Pilar. Murió en Málaga, en 1899. Ah, por lo de las infantas no se extrañen. Lean a Prat:

“Borbón, Beatriz Isabel Princesa de. Distinguida cultora de la guitarra española. Nació en Madrid en el año 1911. Hija mayor de los reyes de España Alfonso XIII y Victoria de Batenberg (...) Beatriz acompañándose de la guitarra, que toca maravillosamente, nos cantó unas preciosas malagueñas y peteneras”. Ahí lo tienen, la monarquía saliéndose por peteneras y los republicanos aplaudiendo, supongo.

La armonía

Decía Rafael Marín en 1902:

“Los cantadores han sido siempre los que han dado la fama a los tocadores, pues si aquellos se les ocurre decir que fulano toca bien, es lo suficiente con esto para que éstos se pongan en alto grado (...). Es curioso ver que, al equivocarse el cantador o bailador, han de volver la cara y mirar al tocador indicando el error que ha padecido, y el público no inteligente en estos espectáculos opina casi del mismo modo que los primeros, siendo así que, si se analiza detenidamente, el tocador es el peor retribuido, peor mirado, etc., etc.: pero que suele ser por lo general la parte más saliente y principal de un tablado”.

“Hagamos una pregunta ¿Es verdad o no que el flamenco cuanto más se armonice pierde más su carácter? En esto hay algo de razón para los que tal dicen, pero si el que lo toca posee una brillante ejecución y lo domina, no solo no le quita carácter sino que lo engrandece” Son dos cuestiones en las que un músico algecireño de sobra conocido va a tener mucho que decir; un artista que va a poner a los de su gremio en la consideración social y artística que se merecen y que va a regalar un mundo a la *sonanta* al dotarla de la armonía de que carecía. Se llama Francisco Sánchez Gómez y le dicen Paco de Lucía (Algeciras, Cádiz, 1947). Comprenderán que no ha sido el único en la incruenta batalla. Es de rigor mencionar primero a Víctor Luis Monge Fernández, Serranito (Madrid, 1942), inaugural concertista de nuevo cuño. Sabicas y otros grandes del concertismo iniciado por Montoya, como

Esteban Delgado Bernal, Esteban de Sanlúcar (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1912-1989) o Mario Escudero Valero (Alicante, 1928), se nos marcharon a América. Desde la maldita Guerra Civil, en España la guitarra solista quedó truncada. Por vía trasatlántica nos llegaron en la década de los sesenta los primeros álbumes de Sabicas -con ese “Flamenco puro” por delante-, que asombraron a toda una generación que se había amamantado al son, flamenquísimo por otra parte, de Niño Ricardo. Sabicas, como dijo Enrique Morente, nos enseñó por poderes. Era la suya una concepción distinta de la guitarra, absolutamente profunda y vertiginosa. Serranito la adoptó y añadiendo de su parte confeccionó piezas para concierto que son clásicas; farrucas, tarantas, jaleos, zapateados, etcétera. Serranito fue el artista que abrió desde España los caminos por los que transitaron el resto de los guitarristas.

Paco de Lucía y su compadre Manuel Muñoz Alcón, Manolo Sanlúcar (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1943) -y no nos olvidemos de su hermano Isidro (1952)- nos descubrirán la armonía. Capaces eran de recorrerse el mundo por encontrar un acorde nuevo. Muchos afirmaban al escuchar en los años sesenta y primeros setenta estas guitarras, que no sonaban genuinamente flamencas: hoy su concepto forma parte indisoluble de nuestra cultura... y su música sigue creciendo. Inventarán, además, la guitarra flamenca capaz de reinar en las listas de éxitos.

Manolo Sanlúcar cierra a lo grande con su trilogía “Mundo y formas de la guitarra flamenca” una estética de composición basada en la suma de falsetas. Allí encontramos todos los estilos y aires engrandecidos y dichos con prosapia flamenca. Después nos traerá la dulce sorpresa de una obra conceptual incomparable y de una belleza insondable, que alcanza en *Tauromagia* un hito cierto. Con *Locura de brisa y trino*, Sanlúcar regresa con un concepto global de la composición flamenca.

Paco de Lucía aportará, entre otras muchas cuestiones, una rítmica sobresaliente y un brío desconocido. Cambió hasta la forma de coger la guitarra. De esa tradicional postura, con el mástil a pulso señalando al noreste -según lo vemos-, pasó a la actual; horizontal, más cómoda pues la sonanta se apoya en equilibrio estable sobre el muslo y evita esfuerzos suplementarios y que ya adelantaron tímidamente Sabicas y Mario Escudero.

Paco de Lucía con su sextet configura el actual concepto de grupo flamenco y se trae de Perú el cajón, instrumento idóneo para nuestra música; ahí está. Sin embargo, la ceguera cultural española solo vio en el primer Paco de Lucía a un “bandurrista” que daba muchas notas en poco tiempo, opinión que algunos indocumentados mantienen en la intimidad. En Paco de Lucía está condensada toda la música del Sur, expuesta con una perspectiva luminosa y mundial.

Vendrá ahora una impresionante nómina de músicos que partiendo de las enseñanzas recibidas harán encaje de bolillos. Unos desde el reposo más creativo -Rafael Riqueni del Canto (Sevilla, 1962)-, otros rompiendo en fusas y semifusas -Gerardo Núñez (Jerez, Cádiz, 1961), Juan Manuel Cañizares (Sabadell, Barcelona, 1966)- o ese Vicente Amigo Girol (Guadalcanal, Sevilla, 1967) quedándose por derecho con el personal. Otros andan perdidos cazando pulgas por el mástil a toda velocidad, pero son los menos. Una observación final: Riqueni tomará del mecanismo con que Sors compone las *Variaciones sobre la flauta mágica* de Mozart, la inspiración necesaria para construir su inmensa pieza sobre el garrotín titulada *De la vera*.